

ARQUITETURA COMO ESCUTA: SANAA EM DOIS GESTOS

DE MOURA, Isabela Ignácio

Mestranda, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design. Universidade de São Paulo. Brasil.

isabela.igmoura@usp.br

RESUMO

O artigo investiga as intervenções de Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa (SANAA) sobre e a partir do patrimônio moderno, analisando duas de suas obras: a instalação realizada no Pavilhão Barcelona (2008), de Mies van der Rohe e a relação estabelecida entre a marquise do Ibirapuera e o Pavilhão Serpentine (2009). Em ambos os casos, a dupla adota uma postura de escuta atenta diante da arquitetura moderna.

No Pavilhão Barcelona, o SANAA insere uma estrutura translúcida que repousa diante da obra de Mies van der Rohe, instaurando um jogo de reflexos e transparências que desloca e reconfigura a percepção do espaço. Nesta intervenção — com curadoria de Xavier Costa — o SANAA demonstra compreender profundamente um dos aspectos mais sutis da arquitetura de Mies: a ambiguidade espacial produzida pelo jogo de sobreposições entre planos. A partir desse entendimento, Sejima e Nishizawa deslocam a noção de transparência a um novo patamar, investigando sobretudo seu potencial fenomenológico — em consonância com as distinções propostas por Colin Rowe e Robert Slutzky entre transparência literal e fenomênica, em seu texto *Transparency: Literal and Phenomenal* (1976).

Já em 2009, nos jardins da Serpentine, em Londres, Sejima e Nishizawa projetam uma cobertura ondulada, de alumínio espelhado, apoiada em esbeltos pilares metálicos. O pavilhão desenha uma sombra aberta à indeterminação em meio ao jardim, acolhendo múltiplos usos. Esse gesto aproxima-se da marquise do Parque Ibirapuera, de Oscar Niemeyer, cuja liberdade formal e apropriação funcional parecem ter influenciado a dupla.

As duas intervenções evidenciam uma leitura crítica e sensível do moderno. Enquanto em Barcelona o SANAA opera por adição justaposta, em Londres a intervenção se configura como eco memória. Em ambas, o moderno é compreendido não como objeto estático, mas como campo aberto à experimentação — um espaço de mediação entre tempos, espaços e sujeitos.

Palavras-chave: Pavilhão de Barcelona, Marquise do Ibirapuera, SANAA

“Prefiro sonhar que as superfícies polidas representam e prometem o infinito...”

— Jorge Luis Borges

INTRODUÇÃO

Borges nos conduz por entre as galerias hexagonais de sua Biblioteca de Babel¹, onde espirais infinitas e superfícies espelhadas não apenas duplicam a imagem do mundo, mas a reverberam — insinuando a existência de um espaço outro, suspenso entre o visível e o imaginado. A espiral, materializada na escada que se eleva e se abisma sem fim, torna-se metáfora do tempo em sua dimensão cíclica e interminável.

Este campo de deslocamentos e vertigens poderia remeter às intervenções de Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, sobre e a partir do patrimônio moderno. A primeira aconteceu em 2008, sobre o Pavilhão Barcelona de Mies van der Rohe. A segunda remete ao pavilhão temporário construído nos jardins da Serpentine Gallery, em Londres, projeto da dupla em 2009.

1. O PAVILHÃO BARCELONA

O Pavilhão de Barcelona, concebido por Mies van der Rohe e Lilly Reich como pavilhão nacional da Alemanha para a Exposição Internacional de 1929, tinha a função de comunicar os valores culturais da nova República de Weimar, como afirma Curtis². Segundo o autor, o país buscava afastar-se de seu passado imperial e projetar uma imagem de abertura, liberdade, modernidade e internacionalismo.

A fina cobertura repousava sobre oito pilares cruciformes de aço cromado. Embora algumas paredes tivessem função estrutural, o propósito era evidenciar a autonomia dos planos verticais em relação ao suporte. A estrutura articulava-se a materiais nobres — mármore, ônix, vidro, inox trabalhado e travertino — compondo um arranjo simples e equilibrado, implantado na extremidade de um pódio elevado e justaposto a dois espelhos d'água retangulares.

Por um tempo, a única maneira pela qual o Pavilhão Barcelona era conhecido pela maioria era através de fotografias em preto e branco, já que o edifício foi desmontado logo após a exibição.

essas fotografias o mostravam sob uma luz homogênea, com contornos nítidos e extremidades acentuadas por sombras. À medida que o olhar da câmera se afastava, o cromo, o vidro, a água, a pedra, o aço e o ônix fundiam suas identidades, os sólidos se tornavam lustrosos, os translúcidos se tornavam densos.³

A descrição feita por Curtis⁴, reflete as ideias de Mies van der Rohe, as quais baseavam-se nas características ambíguas dos materiais.

O percurso ao interior do Pavilhão ocorre por meio de camadas sucessivas — reais e sensoriais — que revelam como os planos verticais mesclam interior e exterior. Os pilares acentuam a verticalidade da luz, enquanto o mármore polido e o ônix tornam-se simultaneamente transparentes e reflexivos. Os panos de vidro se dissolvem sob a luminosidade, criando um efeito de desmaterialização, embora em vistas oblíquas adquiram a densidade de uma pedra vítrea. A água integra esse jogo mutável, ora opaca, ora translúcida, funcionando como espelho ou filtro. Reflexos luminosos misturam-se aos veios das pedras, e as ondulações reverberam no brilho metálico do cromo⁵.

O Pavilhão foi reconstruído e reinaugurado em 1986. Em 1980, Oriol Bohigas, então responsável pelo Departamento de Urbanismo de Barcelona, designou Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici e Fernando Ramos para pesquisar, projetar e supervisionar sua reconstrução.

Pode-se refletir aqui como a Fundação Mies van der Rohe mantém a pesquisa acerca do Pavilhão extremamente viva ao dar campo a intervenções artísticas – que comumente apresentam-se como instalações ou exposições – concebidas para o Pavilhão.

Em 2008, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa foram convidados a intervir no Pavilhão de Mies van der Rohe. Sob curadoria de Xavier Costa, o SANAA instalou uma estrutura translúcida diante do edifício, instaurando um jogo de reflexos que altera a percepção do espaço. A intervenção — uma espiral de acrílico que evoca uma cortina — envolve e redesenha os percursos do Pavilhão. Ao ingressar no conjunto, não é evidente se a espiral pode ser atravessada; apenas ao percorrê-la descobre-se, em seu término, uma abertura discreta que sugere a entrada. Esse gesto tensiona a ortogonalidade do Pavilhão e produz um embaralhamento perceptivo característico do SANAA.

Figura 01. Instalação do SANAA no Pavilhão Barcelona, Barcelona, 2008. Fundação Barcelona. © SANAA i Ramon Prat

Figura 02. Cartaz Instalação do SANNA no Pavilhão Barcelona, Barcelona, 2008. © Fundação Barcelona, 2019.

Segundo os arquitetos, esse gesto “deixa o espaço existente do Pavilhão de Barcelona intocado” (Figura 02). No entanto, ainda que se trate de uma adição sutil — que não se articula materialmente ao Pavilhão, mas sim repousa sobre ele — eles instalam um novo campo de relações sensoriais e perceptivas — uma nova atmosfera. A presença do acrílico é gentil à arquitetura de Mies, ao mesmo tempo que a desdobra em reflexos, distorcendo-a e instaurando uma ambiguidade visual que altera a experiência do espaço original.

Figura 03. Instalação do SANAA no Pavilhão Barcelona, Barcelona, 2008. Fundação Barcelona. © SANAA i Ramon Prat

Dois pontos emergem acerca da intervenção do SANAA sobre o Patrimônio Moderno. Na intervenção no Pavilhão de Barcelona, o SANAA demonstra compreender um dos princípios centrais da obra de Mies van der Rohe: a ambiguidade espacial gerada pela sobreposição de planos e pela ambivalência dos materiais. Como observa Curtis ónas fotografias originais, os sólidos tornam-se reflexivos e os translúcidos adquirem opacidade, revelando a intenção miesiana de instaurar um campo perceptivo instável, em que a materialidade se converte em experiência fenomenológica.

Em entrevista a Alejandro Zaera-Polo, Sejima afirma buscar “uma transparência sem necessariamente usar um material transparente”⁷. É exatamente o que ocorre com a espiral em acrílico: embora derivada de um material transparente, produz um espaço difuso, velado e instável, no qual o olhar se perde entre reflexos e distorções. Nesse gesto, Sejima e Nishizawa deslocam a noção de transparência a um novo patamar, explorando seu potencial fenomenológico em consonância com as distinções de Colin Rowe e Robert Slutzky⁸ entre transparência literal e fenomenal.

Assim como Mies, que ao manipular vidro, mármore e aço instaurava um campo de ambiguidade perceptiva, o SANAA radicaliza essa lógica ao operar a transparência como turbidez — aquilo que Colomina denomina “visões turvas”⁹.

Figura 04. Instalação do SANAA no Pavilhão Barcelona, Barcelona, 2008. Fundação Barcelona. © SANAA i Ramon Prat

Outro detalhe, é a forma como o SANAA nomeia o objeto: uma cortina em acrílico. A cortina por si só remete uma ambiguidade – não é barreira física, funciona no limiar do interior e do exterior, oculta e também revela – a qual foi muito explorada por Mies e Lily Reich. A instalação temporária Velvet and Silk Café – fruto da colaboração entre Mies e Reich - parte de uma amostra em que tecidos de seda pendurados em hastes de metal delimitavam os espaços e os percursos da amostra, para a Exposition de la Mode em Berlim¹⁰. Sua novidade residia principalmente nos espaços curvos e suas funções ambíguas. O produto torna-se pano de fundo, discreto, porém presente.

A cortina continuou presente nas obras de Mies e Reich – como na Casa Tugendhat - como meio de mediação espacial, tornando a transição entre o exterior e interior cada vez mais fluida. Colomina¹¹ provoca: a dupla Sejima e Nishizawa estaria assim, devolvendo a cortina ao pavilhão - ou o pavilhão à cortina?

A leitura do SANAA poderia ser compreendida como uma espécie de continuidade com Mies e Reich ao encarar a cortina como fronteira móvel, permeável e ambígua. A maleabilidade têxtil é, porém, substituída pela rigidez do acrílico. O objeto torna-se autoportante e não apenas opera como intermediação, mas distorce, refrata e multiplica as percepções. Ainda em entrevista, Sejima relata para Zaera-Polo:

acho que, no interior, é possível alguém estar em qualquer espaço e ter consciência de todos os outros espaços ao redor. Mesmo que sejam espaços profundamente embutidos na planta, eles são vivenciados como se o exterior estivesse imediatamente ao lado.¹²

Embora essa declaração não se refira especificamente ao Pavilhão Barcelona, ela revela com precisão como a arquiteta compreende a relação entre interior e exterior. O que pode levar, aqui, à reflexão acerca de como o espiral cria um espaço dentro do próprio Pavilhão. O sujeito experimenta simultaneamente estar dentro e

fora, enquanto Sejima e Nishizawa revisitam a potência da cortina como meio de mediação e continuidade, agora em chave contemporânea, enfatizando a dissolução perceptiva por meio do acrílico.

Figura 05. Instalação do SANNA no Pavilhão Barcelona, Barcelona, 2008. Fundação Barcelona. © SANAA i Ramon Prat.

A sutil intervenção do SANAA revela a beleza contida no gesto de pensar o objeto como algo que emerge a partir do encontro com o outro — como evento que desloca, desestabiliza e atualiza potências até então latentes. O diálogo estabelecido entre o pavilhão de Mies e a instalação proposta por SANAA configura-se como um espaço de elaboração compartilhada, onde sentidos se constroem na tensão entre proximidade e distância, entre presença e reverberação.

2. A MARQUISE

Essa lógica do encontro transcende a presença imediata do outro, projetando-se na persistência de seus vestígios e na memória que permanece mesmo após sua ausência. Nesse horizonte, o Pavilhão Serpentine, projetado pelo SANAA em 2009, pode ser entendido como eco da alteridade que o atravessou.

O pavilhão dialoga com outro objeto moderno, distante no tempo e no espaço, mas próximo no gesto: a marquise do Ibirapuera, concebida por Oscar Niemeyer em 1951, que conecta cinco edifícios culturais. Essa marquise organiza a circulação pelo parque e atua como espaço de sombra, respiro e encontro.

A marquise exemplifica as distorções no grid de pilares que aparecem em outras obras de Niemeyer, como nas marquises da Casa de Baile da Pampulha (1942) e da Casa das Canoas (1953), como afirma Silva¹³. Segundo Sophia Telles¹⁴, muitos projetos das décadas de 1940 e 1950 procuram romper a rigidez construtiva, visível no traçado sinuoso das plantas, na discreta curvatura das lajes e no uso de linhas que desestabilizam a ortogonalidade — como colunas que parecem deslizar do chão¹⁵.

Figura 06. Marquise do Ibirapuera. Acervo do Museu Paulista da USP. © Werner Haberkorn.

No caso da marquise, essa sinuosa liberdade do traçado contrasta com o concreto desmaterializado pela pintura branca, que lhe retira peso e densidade, ao mesmo tempo em que dialoga com a paisagem do parque. O domínio técnico do concreto armado aliado à liberdade do desenho cria um artifício em que o esforço estrutural e a função se ocultam, restando apenas a pureza da forma¹⁶.

A questão que se coloca de imediato é o fato de Niemeyer não depositar na matéria nenhuma carga expressiva, assim como retira dela qualquer tensão estrutural, fazendo, ao contrário, que a presença de seu desenho consiga desviar, esconder e quase sublimar o esforço necessário à sua consecução. Suas linhas fazem-se no ar e pousam a figura tão naturalmente que o olho esquece o gesto que as faz estar aí. Esse esquecimento da técnica no olhar contemplativo provoca, por sua vez, a discussão da matéria. Só resta assim o desenho.¹⁷

Niemeyer confunde os limites da arquitetura, e suas marquises tornam-se figuras potentes — soluções de exterior que estabelecem uma relação fluida entre dentro e fora¹⁸.

Figura 07. Marquise do Ibirapuera. ArchDaily, 2012. © Pedro Kok.

Cançado¹⁹ observa: o Pavilhão proposto por SANAA pode ser lido como uma improvável marquise do Ibirapuera, ainda mais sinuosa.

Figura 08. Serpentine Pavillion, SANAA, 2009. © Iwan Baan.

Em 2008 — um ano antes da intervenção na Serpentine — o SANAA esteve no Brasil para a exposição *Sejima + Nishizawa / SANAA: flexibilidade, transparência, amplitude*, curada por Yuko Hasegawa. A dupla mantinha um olhar atento à obra de Oscar Niemeyer; segundo Acayaba²⁰, a marquise do Ibirapuera era um dos projetos que então alimentava discussões no escritório.

Construído anualmente nos jardins da Serpentine Gallery, em Londres, o Pavilhão de 2009, projetado por Sejima e Nishizawa, apresenta uma estrutura de extrema delicadeza, sensível e profundamente integrada ao contexto que a envolve.

Figura 09. Serpentine Pavillion em planta, SANAA, 2009. © Arquitectura Viva.

Uma fina cobertura de alumínio, com apenas 26 milímetros de espessura, apoiava-se em pilares metálicos de 5 centímetros de diâmetro, revestidos por painéis de alumínio espelhado dispostos de modo aparentemente aleatório. A cobertura se estendia pelo jardim, dialogando com a copa das árvores — chegando quase ao solo em alguns pontos — e conferindo ao Pavilhão uma forma ameboide.

O Pavilhão funciona quase como uma extensão do parque, refletido em sua superfície espelhada. Entre a cobertura e o pavimento de argamassa branca que serpenteia pela vegetação, formava-se uma sombra

continua que delimitava o café, um pequeno espaço para eventos — envolto por painéis de acrílico que não tocam a cobertura — e áreas de descanso. Assim como na marquise do Ibirapuera, o Pavilhão podia ser acessado por múltiplos pontos, reforçando sua integração com o entorno.

Chama a atenção aqui esta aleatoriedade proveniente da estrutura. Em uma de suas entrevistas, Sejima reflete:

queríamos estudar uma ideia de reduzir a hierarquia usual entre estruturas e divisórias, em que a estrutura vem primeiro e as divisórias são o preenchimento. Por isso tentamos fazer com que a estrutura desaparecesse ²¹

Ainda que dita em outro contexto, essa reflexão revela um princípio recorrente em sua obra - a busca pela não hierarquia - inclusive no próprio Pavilhão.

Retomando a reflexão de Sophia Telles²², observa-se que Niemeyer não atribui ao material qualquer carga expressiva, ao contrário: elimina a tensão estrutural aparente e permite que o desenho assumira o protagonismo, quase sublimando o esforço necessário à sua realização. Essa leitura conduz a uma questão: não seria esse um dos aspectos da arquitetura do brasileiro o que desperta o interesse da dupla japonesa?

No pavilhão da Serpentine a dupla tenciona tal ideia ao extremo, ao dispor pilares extremamente finos de forma randômica pelo espaço. Na marquise, Niemeyer opera com o concreto levando suas condições ao extremo, na Serpentine a superfície metálica reflexiva dissolve a estrutura, elevando-o a um objeto quase em suspensão.

Figura 10. Serpentine Pavillion, SANNA, 2009. © Roland Halbe.

Outro ponto em comum entre a marquise e o Pavilhão é sua indeterminação funcional. “A marquise é uma estrutura que dá suporte à imprevisibilidade. É uma infraestrutura e, como tal, aguenta a transformação dos hábitos de seus usuários.”²³

De modo análogo, o Pavilhão do SANAA enfatiza a flexibilidade, entendida não de forma literal, mas como experiência individual do usuário, como afirma Sejima:

minha ideia sobre flexibilidade não é a de uma flexibilidade literal, mas de uma flexibilidade que pode ser entendida pelo indivíduo, através da própria experiência²⁴

O único espaço claramente delimitado é um pequeno anfiteatro, envolto por espiral de acrílico, que não rompe a continuidade com o entorno. A disposição aparentemente aleatória dos pilares cria espaços intervalares e imprevisíveis, disponíveis à apropriação, de modo que o Pavilhão só se realiza plenamente no uso.

3. O PATRIMÔNIO COMO CAMPO ABERTO À EXPERIMENTAÇÃO

A intervenção do SANAA, em ambos os casos, revela uma postura singular diante do patrimônio moderno: uma escuta atenta. Mies e Niemeyer são revisitados como interlocutores, cujas abordagens encontram ressonância em novos contextos.

No Pavilhão de Barcelona, a intervenção justaposta opera como um desvio que, ao refletir o existente, o duplica e o desestabiliza — uma presença que é, ao mesmo tempo, aderente e estrangeira. Já na Serpentine, o gesto de Sejima e Nishizawa assume o caráter de um eco ou memória: uma arquitetura que reaparece como reverberação.

Assim, o SANAA propõe uma aproximação ao moderno que não é apenas de contemplação. Suas intervenções instauram uma temporalidade expandida, em que o moderno deixa de ser passado intocado para se tornar matéria sensível — disponível à escuta, à dobra e à experimentação.

NOTAS

¹ Borges, Jorge Luis. *Ficções*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

² Curtis, William J. R., *Arquitetura moderna desde 1900*, 3ª ed. (Porto Alegre: Bookman, 2008).

³ Curtis, William J. R., *Arquitetura moderna desde 1900*, 2008.

⁴ Curtis, William J. R., *Arquitetura moderna desde 1900*, 2008.

⁵ Curtis, William J. R., *Arquitetura moderna desde 1900*, 2008.

⁶ Curtis, William J. R., *Arquitetura moderna desde 1900*, 2008.

⁷ Sejima, Kazuyo. “Uma conversa com Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa.” Entrevista concedida a Alejandro Zaera Polo. In *Arquitetura em Diálogo*. 1ª ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2015.

⁸ Rowe, Colin, e Robert Slutzky. “Transparency: Literal and Phenomenal.” In *The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays*, 159–183. Cambridge, MA: MIT Press, 1976.

⁹ Colomina, Beatriz. *X-Ray Architecture*. Zurich: Lars Müller Publishers, 2019.

¹⁰ Colomina, Beatriz. *X-Ray Architecture*. 2019.

¹¹ Colomina, Beatriz. *X-Ray Architecture*. 2019.

¹² Sejima, "Uma conversa com Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa," pg. 328-329.

¹³ Silva, Themis da. Persistência do moderno: manifestações modernas na arquitetura contemporânea e o caso do Louvre Lens. Dissertação de Mestrado em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

¹⁴ Telles, Sophia da Silva. Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 1988.

¹⁵ Gurian, Eduardo Pereira. *Marquise do Ibirapuera: suporte ao uso indeterminado*. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2014.

¹⁶ Gurian, Eduardo Pereira. *Marquise do Ibirapuera: suporte ao uso indeterminado*. 2014

¹⁷ Telles, Sophia da Silva. Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície. 1988. Pg. 79.

¹⁸ Gurian, Eduardo Pereira. *Marquise do Ibirapuera: suporte ao uso indeterminado*. 2014

¹⁹ Cançado, Wellington. "Sanaa e o pavilhão para a Serpentine Gallery. 'Brazilian Building', Designed in Japan / Made in UK." Drops, ano 11, n. 035.06. São Paulo: Vitruvius, agosto de 2010.

²⁰ Acayaba, Marina. *Três casas: estratégias de projeto*. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2023.

²¹ Sejima, "Uma conversa com Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa," pg. 332-333

²² Telles, Sophia da Silva. Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície. 1988.

²³ Gurian, Eduardo Pereira. *Marquise do Ibirapuera: suporte ao uso indeterminado*. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2014. Pg. 225

²⁴ Sejima, Kazuyo. "Uma conversa com Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa." 2015. pg. 332-333.

BIOGRAFIA

Mestranda na área de concentração "Projeto de Arquitetura" da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), desenvolve a pesquisa *Kazuyo Sejima, uma constelação: diálogos com Toyo Ito, Yuko Hasegawa e Ryue Nishizawa*, sob orientação da Profa. Dra. Marta Vieira Bogéa. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2021).